

HUQUQIY MAQOMNING DOLZARBLIGI

Choʻlliyev Shohijahon Muxiddin oʻgʻli,

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Xaydarova Marjona Olim qizi,**

Toshkent davlat transport universiteti “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida oʻqituvchi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz huquqiy maqomining belgilanishi, umuman olganda, huquqiy maqomning ahamiyati, shuningdek, xorij tajribasi tahlil etilib, mamlakatimizda olib borilayotgan huquqiy siyosatga taqqoslangan holda, amaliy taklif va xulosalar ishlab chiqildi.

Kalit soʻzlar: simpatiya, suveren davlat, ijtimoiy davlat, huquqiy davlat, demokratik davlat, dunyoviy davlat, global maydon, jahon arenesi.

Аннотация: В данной статье анализируется определение правового статуса в нашей стране, значение правового статуса в целом, а также зарубежный опыт, и, в сравнении с проводимой в нашей стране правовой политикой, разработаны практические предложения и выводы.

Ключевые слова: симпатия, суверенное государство, социальное государство, правовое государство, демократическое государство, светское государство, глобальная арена, мировая арена.

Annotation: This article analyzes the determination of the legal status of our country, the importance of legal status in general, as well as foreign experience, and, comparing it with the legal policy pursued in our country, practical proposals and conclusions were developed.

Keywords: sympathy, sovereign state, social state, legal state, democratic state, secular state, global arena, world arena.

Bugungi kunda inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish nafaqat, mamlakatimiz doirasida, balki, xalqaro maydonda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan, yurtimizda insonlar huquqlarining kafolatlarini taʼminlashga qaratilgan qator chora-tadbirlar joriy etilmoqda. Aynan, inson huquqlari davlat organlari va turli tashkilotlar faoliyatining markaziga olib chiqilar ekan, albatta, bu normativ-huquqiy hujjatlar tizimiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi. Xususan, 2023-yil 30-aprelda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning ayrim normalariga kiritilgan oʻzgartirish hamda qoʻshimchalar fikrimizning isboti sifatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini taʼminlashning bir vositasi boʻlib xizmat qiladi.

Mustaqillik davrida qabul qilingan ilk Konstitutsiyamizning 1-moddasida mamlakatimiz suveren va demokratik respublika ekanligi qayd etilgan. Ammo, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning aynan shu moddasida O‘zbekiston Respublikasi boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan, suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy, dunyoviy davlat ekanligi belgilab o‘tilgan. Ushbu moddada O‘zbekiston o‘zini ijtimoiy davlat deb e‘lon qilgan. Buning ortida juda ham katta ma‘no yotadi. Negaki, ijtimoiy davlat V.M. Baglayning fikricha, fuqarolarni ish bilan ta‘minlaydigan, umimiy daromadlarni byudjet vositasida qayta taqsimlaydigan, odamlarga turmush kechirishning eng quyi chegarasini belgilaydigan, kichik va o‘rta mulkdorlar hissasi ko‘payishiga ko‘maklashadigan, yollanma mehnatni muhofaza qiladigan, ta‘lim, madaniyati, sog‘liqni saqlash va oila xususida g‘amxo‘rlik qiladigan, ijtimoiy ta‘minotni muntazam yaxshilaydigan davlatdir. Shunday ekan, O‘zbekiston bu maqomga munosib bo‘lishi uchun bir qator amaliyotdagi tizimlarga o‘zgartirish kiritildi. 2023-yil 16-noyabrdagi “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali kam ta‘minlangan oilalarni aniqlash va ularga ijtimoiy nafaqalar tayinlash bo‘yicha elektron shaklda ariza berishni joriy etish chora-tadbirlar to‘g‘risidagi Vazirlar Mahkamasining 596-son qarori qabul qilindi 1 hamda ushbu qarorning 1-bandida “2024-yil 1-apreldan boshlab kam ta‘minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash uchun onlayn ariza berish bo‘yicha davlat xizmatini ko‘rsatish yo‘lga qo‘yilsin” – degan norma kiritildi. Ushbu masalani avval to‘laqonli mahalla raisi nazorat qilgan hamda uning ko‘rsatmasi bilan nafaqa tayinlash yoki rad etish masalasi hal etilgan, shuningdek, tasdiqlovchi hujjatlar soni juda ko‘p edi. Bu esa, o‘z navbatida, sohada rais va ijtimoiy ehtiyojmand odamlar o‘rtasida korrupsiya, byurokratizm va sansolorlikka sabab bo‘lgani sir emas. Ushbu normativ huquqiy hujjat yuqoridagi jamiyat rivojidadagi katta to‘siqlarni yo‘qotishdagi muhim qadamlardan biri bo‘ldi. Ushbu fikr isbotini axborot tizimni joriy etishning maqsadlari afzalliklari hamda tizim orqali kam ta‘minlangan oilalarga ko‘rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar misolida ham ko‘rishimiz mumkin. Ijtimoiy himoya yagona reestri axborot tizimini joriy etishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat: 1. Aholiga itimoiy xizmatlar va yordamlarni ko‘rsatish uchun talab qilinadigan hujjatlar va ma‘lumotlar sonini qisqartirish; 2. Kam ta‘minlangan oilalarning ehtiyojmandlik darajasini belgilash orqali qarorlar qabul qilishda subyektiv yondashuvni bartaraf etish; 3. Aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarining tarkibi, o‘zgarish dinamikasining monitoringi va tahlilini yuritish hamda ularni baholash mezonlarini takomillashtirish; 4. Davlatdan ijtimoiy xizmatlar va ijtimoiy yordamlarni oluvchilarning doimiy yangilanib turadigan yagona ma‘lumot bazasini yaratish; 5. Tegishli vazirliklar,

idoralar va tashkilotlar o‘z xizmatlarini bepul yoki imtiyozli tarzda taqdim etishi uchun ularni ma’lumot bilan ta’minlash. Bizga ma’lumki, har qanday islohotlarni amalga oshirish uchun undan ko‘zlangan ma’lum bir afzalliklar bo‘ladi, ya’ni yangicha tizimni oldingi tizimdan 1 <https://lex.uz/uz/docs/-6663873> farqlab turadigan. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimini joriy etishning asosiy afzalliklariga quyidagilardan iborat: - fuqarolarning ijtimoiy himoyadan foydalanishlari uchun zarur ma’lumotlar avtomatik tarzda yig‘iladi hamda sarsongarchilikning oldi olinadi; - kam ta’minlanganlikni e’tibor etish va nafaqalar tayinlash hamda rad etish maksimal darajada shaffoflashdi, buning natijalari yuzasidan javob berishda inson omili yo‘qildi; - bu reestr maxsus bazaga aylandi shuningdek, bu bilan avtomatik tarzda barcha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar aniqlanib, ularga manzilli yordam ko‘rsatilishi belgilandi. Bularning barchasi prezidentimizning “Inson qadri” tamoyili asosida amalga oshirilgan islohotlar sirasiga kiradi. Darhaqiqat, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda juda ko‘plab sohalarida insonparvarlik tamoyili asosida ish olib borilayotgani tufayli ijobiy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Xususan, buning amaliy ifodasi sifatida ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali aniqlanadigan 18 yoshgacha bolalari bor oilalarga nafaqa, 3 yoshgacha bo‘lgan bolalari bor oilalarga to‘lanadigan bolani parvarish qilish nafaqasi hamda kam ta’minlangan oilalarga moddiy yordam uchun har oylik pulli kompensatsiya tayinlash kabilarni olishimiz mumkin. Bundan tashqari ijtimoiy himoya yagona reestrda kam ta’minlangan deb e’tirof (kam ta’minlanganlik to‘g‘risidagi ma’lumotnoma o‘n ikki oy amal qiladi) etilganlarga quyidagi ijtimoiy xizmatlar va yordamlar bepul yoki imtiyozli asosda taqdim etiladi: - davlat maktabgacha ta’lim muassasalarida ota onalar to‘lovidan ozod etish yoki ushbu muassasada belgilangan miqdorda to‘lovdan ozod etish; - umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘quvchilari uchun qishgi kiyim bosh berish; - san’at, musiqa maktablari, barkamol avlod markazlari va boshqa maktabdan tashqari ta’lim muassasalarida o‘qish xarajatlaridan ozod etish; - kam ta’minlangan oilalarning nogironligi bo‘lgan a’zolarini protezartapediya moslamalari bilan ta’minlash; - ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalarida bepul maxsus tibbiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha yo‘llanma (order) berish. Ko‘rib turganingizdek, bu sohadagi o‘zgarishlar orqali biz O‘zbekistonni hech ikkilanmasdan ijtimoiy davlat degan nomga har tomonlama munosib ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Mamlakatimizda diniy bag‘rikenglikni, shuningdek, vijdon erkinligini ta’minlash bo‘yicha bir qator o‘zgarishlar amalga oshirildi. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining yettinchi ustuvor yo‘nalishi mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borishga bag‘ishlangan “Millatlararo totuvlik va

dinlararo bag‘rikenglik muhitini mustahkamlash ” – deb nomlanadi. Millatlararo totuvlikni ta‘minlashning amaliy misoli sifatida, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolariga yangi (jahon standartlariga javob beradigan ID karta) pasport joriy etildi va endilikda unda fuqaroning millati to‘g‘risidagi ma‘lumot aks 2 <https://lex.uz/docs/-5841063> ettirilmaydigan bo‘ldi. Dastavval, yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizda biz o‘zimizning qat‘iy siyosiy pozitsiyamizni belgiladik, ya‘ni dunyoviy davlat ekanligimizni ko‘rsatib o‘tdik. Dunyoviy davlat – deganda ilohiy qoidalar asosida emas, tabiat rivojlanishi qonuniyatlari asosida, jamiyat munosabatlaridan kelib chiqadigan qonuniyatlari asosida faoliyat ko‘rsatadigan davlat tushuniladi. Demak, dunyoviy davlatda din davlat boshqaruvi va ta‘limga umuman aralashmaydi. O‘zbekistonda bu borada amalga oshirilgan islohotlar natijasi o‘laroq, mamlakat Global miqyosida o‘z o‘rnini mustahkamladi. Ayniqsa, hozirgidek notinch va tahlikali zamonda O‘zbekiston huquq ustuvorligi ta‘minlangan barqaror davlat sifatida shakllanishida juda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qochqinlar bo‘yicha Agentligi hisobotlariga qaraganda so‘nggi 5 yilda notinchliklar sababli uyini majburan tark etganlar soni 100-125 millionni tashkil etmoqda. Bu esa xalqimizga hozirgi kundan rozi bo‘lib yashashi uchun asos hisoblanadi. Agar bir shaxsda yashash uchun O‘zbekiston va Eron tanlovi bo‘lsa, shuningdek, u dinsiz yoki xristian diniga e‘tiqod qilsa, O‘zbekiston ushbu shaxs uchun yaxshi makon ekanligini darrov payqasa bo‘ladi. Sababi, Eron Konstitutsiyasining 1-moddasida “Eron boshqaruv shakli – Islomiy respublika bo‘lib, xalqning haqiqat hukmronligi va Qur‘oni Karim adolatiga bo‘lgan uzoq yillik e‘tiqodi asosida Eron xalqi tomonidan ma‘qullangan” – degan normani ko‘rishimiz mumkin. Bu o‘z-o‘zidan Eronda Islom diniga simpatiya borligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston dunyoviy davlat ekanligining huquqiy asoslari faqatgina bosh qomusimizning 1-moddasida o‘z aksini topibgina qolmay, boshqa ko‘plab normalar nafasidan buni his qilishimiz mumkin. Masalan, Konstitutsiyamizning 19- moddasida O‘zbekistonda barcha fuqarolar dinidan qat‘iy nazar teng huquqli ekanligi, 35-moddasiga muvofiq, vijdon erkinligining mavjudligi, 71-moddaga muvofiq, diniy belgilariga ko‘ra siyosiy partiyalarning tashkil etish taqiqlanishi, shuningdek, 75-moddaga muvofiq, diniy tashkilotlar davlatdan ajratilganligi 3 bularning barchasi davlatimiz dunyoviy davlat ekanligining yaqqol isbotidir. Bilamizki har doim nazariya amaliyot bilan mos kelavermaydi. Biroq, mamlakatimizda 130 dan ziyod millat va elatlarning, shuningdek, 95% aholining musulmon ekanligiga qaramasdan aholining tinch va osoyishta hayot kechirishi, bu amaliyotda hech qanday muammolar yo‘q ekanligidan hamda xalqimizning yuksak darajadagi huquqiy madaniyatini yaqqol isbotidir. Jamiyatda odamlar qadimgi

davrlardan buyon adolatli hokimiyat haqida orzu qilib keladi. Xuddi mana shu istak huquqiy davlat haqidagi ta'limotning yaratilishiga turtki bergan. Huquqiy davlat – fuqarolik jamiyatining siyosiy shakli bo'lib, jamiyat hayotida demokratik institutlarning rivoj topshi, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish tizimi mavjudligi bilan tasniflanadigan, inson huquq va manfaatlarini ustuvor ta'minlaydigan davlatdir. Shuningdek, huquqiy davlat huquq va qonunning ustunligi, qonun va sud oldida barchaning tengligi ta'minlanadigan, fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlanadigan, davlat hokimiyati vakolatlari demokratik taqsimlash tamoyili asosida tashkil etiladigan adolatli davlat sifatida ta'riflanadi. Huquqiy davlatga berilgan yuqoridagi ta'rifdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi huquqiy davlat ekanligining huquqiy asoslari bosh qomusimizning bir qator moddalarida o'z aksini topadi. Yangi tahrirda qabul qilgan Konstitutsiyamizning 13-moddasiga muvofiq, inson, uning huquqlari oliy qadriyat ekanligi, 15-moddasiga ko'ra, konstitutsiya va qonunning ustunligi, 20-moddaga binoan, davlat va fuqaroning bir birlari oldida o'zaro mas'ulligi g'oyasining mavjudligi hamda 130-moddasiga muvofiq, sud mustaqilligi prinsipining mavjudligida ko'rishimiz mumkin. Ta'kidlash joizki, ta'rifda keltirilgan fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish tizimi, ya'ni mahalla tizimi faqat O'zbekistonda amal qiladi hamda boshqaruv tizimining fani va amaliyotiga kiritilgan. Huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biri bu – jamiyat hayotining barcha jabhalarida qonunning ustunligi hisoblanadi. Qonun ustunligi esa, o'z o'rnida, odil sudlov orqali ta'minlanadi. Odil sudlovni amalga oshirish vakolati O'zbekiston Respublikasida faqat sudyalarga berilgan. Bundan anglash qiyin emaski, huquqiy davlat barpo etish uchun, avvalo, sud-huquq tizimida jiddiy o'zgarishlar qilinishi talab etiladi. Insoniyat o'zining uzoq yillik tarixi davomida har doim tenglik, teng huquqlilikka intilib yashagan. Hattoki ibtidoiy jamoa davrida ham ibtidoiy demokratiya mavjud bo'lgan. Davlatning xalq o'rtasidagi obro'-e'tibori, shonshuhrati hamda hokimiyat tepasidagi siyosiy kuchlarning uzoq vaqt hukmronlik qila olishi uchun demokratiya muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston o'z huquqiy maqomini belgilayotganda o'zini demokratik davlat deb e'lon qildi. O'zbekiston demokratik davlat ekanligining huquqiy asoslari sifatida Konstitutsiya muqaddimasida biz Konstitutsiyasini demokratiyaga sadoqatimizni bayon etib qabul qilganimiz, demokratik huquq va erkinliklarning konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinishi, xalqimizda referendum huquqining mavjudligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarida saylash va saylanish huquqining mavjudligi kabilarni kiritishimiz mumkin. Demokratiya deganda avvalo ko'z o'ngimizda saylovlar gavdalanadi. Buning sababi xalq, asosan, davlat hokimiyatini, mahalliy va markaziy organlarni

shakllantirishda saylovlarda ovoz berish yo‘li bilan ishtirok etadi. Agar xorij tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ko‘plab rivojlangan davlatlarda elektron ovoz berish qisman yoki to‘liq joriy etilganini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, Estoniya davlatida 2005-yildan beri saylovlar online tarzda to‘laqonli o‘tkazilmoqda. Bundan tashqari Flippin, AQSH, Shveytsariya, Shvetsiya, Kanada, Belgiya, Braziliya va Hindiston kabi ko‘plab davlatlarda ham ovoz berish elektron ovoz berish mashinalari orqali amalga oshiriladi. Bu tizimga kiberhujumlar yoki texnik muammolar sabab ko‘plab davlatlarning o‘tishi qiyin kechmoqda. Biroq, bu tizim Estoniyada 20 yildan buyon muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining huquqiy maqomiga kiritilgan o‘zgartirishlar, o‘z navbatida, bir qancha islohotlarni talab etadi. Xususan, mamlakatimizda mavjud bo‘lgan barcha tizimlarda raqamlashtirishning joriy etilishi, huquq sohasidagi bir qancha “bo‘shliq”larning bartaraf etilishiga olib keladi. Ijtimoiy hayotning barcha sohalariga raqamlashtirish kirib kelayotgan bir davrda, yangi texnologiyalarni bosqichma-bosqich turli sohalarda sinab ko‘rish, albatta, ijobiy natijalarga olib keladi. Bu tizim qanchalik tez yo‘lga qo‘yilsa, jamiyatning ijtimoiy moslashuvi, shuningdek, sohada amaliy tajribaga ega bo‘lish hamda milliy saylov tizimimizni barpo etishda vaqtdan yutish imkoniyatini taqdim etadi. Zero, davlatdagi bunday o‘zgarishlar har bir shaxsda vatanga daxldorlik hissini kuchaytirishda dasturulamal bo‘lib xizmat qiladi.